

Wul'i nis bayłimwa:nas

Plantas que cultivamos

En el idioma Movima

Propiedad intelectual: El pueblo movima

Compilado por Lena Sell, 2020

con la colaboración de los hablantes Griselda
Cáumol Mayapu, Arnulfo Mole, Cornelia Mole
Umasa, Fabián Onari Malale, Vicente Rapo Rosel,
Herlan Rojas Rossel, Graciela Rosell Limaica y
Hilda Sairama Yónima

chinaḷa

yuca

lopa:vos

sori'pa

boḷa:pa

chinaḷa:so

diveḅba

cha'kapi'loḷ

o lokwampiḅ

tova'loḷ

planta o rama de yuca

yuca ligera, yuca 90 días

raspar yuca

chicha de yuca

almidón de yuca

picado de yuca (sopa)

puré de yuca fermentado

kwajta' *maíz*

dochi'ta'
kwajta'ta'
o chokwinkwa
kwajta'di
serekata'
champanta'
subumota'
kwajta'so
voboskwa

choclo
espiga de maíz

grano de maíz
maíz blando
maíz perla
maíz amarillo
chicha de maíz
marlo de maíz

aro:so

arroz

aroso:di

aroso:mo

aroso:ba

o pande'a:ros

aroso:lot

grano de arroz

arrozal

pan de arroz

comida de arroz

pe:re
 plátano

chonre
pojeł, pojełkwi
chokwi, chokwinet
pe:relo:ra
dochi'ta

plátano bellaco
 racimo de plátano
 penga de plátano
 hoja de plátano
 plátano tierno

talummo *guineo*

chujandidinre
ma:chu o **machu:re**
talummomo:ri
dochi'ta
boyboy di' talummo

guineo motacusillo
 guineo macho
 flor de guineo
 guineo tierno
 tamal de guineo

chara:ye
caña de azúcar

tavoj'as
doya:'as
charaye:lo

caña cayana
chupar caña
miel de caña

chi:ji

ají

chusu'ji
ta'doyji
chiji:buñ

ají aribibi
ají dulce
ají preparado, ajicero

sawa'bo

mate

sawa'bolo:ra

hoja de mate

Ajpati is aro:so na sawa'bo.

Guardar el arroz en el mate.

wa:ris

joco, zapallo

warisdi
warismo

semilla de joco
jocal

Dej'i as wa:ris a'ko seke:man.

Sancochar el joco para jacuú.

ma:do

frejol

wulama:do	sembrar frejol
wulama:dowa:wa	tiempo de sembrar frejol
kaykayniki ma:do	comer frejol

Jisana:wan kis mado:loł.
Hacer comida de frejol.

chi'chi
maní

chi'chinloł
chi'chimo:ri

comida de maní
flor de maní

jala:la'
camote

jalala'so

jala:la' serejpa

jala:la' tavojpa

jala:la' rimilpa

jala:la' chita'be:ra

chicha de camote

camote amarillo

camote blanco

camote morado

especie de camote

sani:ya
sandía

saniya:mo

plantación de sandía,
sandial

bujdinmo:ri
algodón

bujdinmorindi
morinkwa nis
bujdinmo:ri

semilla de algodón
flor de algodón

As bujdinmo:ri ji:saki bujdi.

Del algodón se hace hilo.

Javuñnan as bujdinmo:ri na ji:sawa kis bujdi.

Hilar el algodón para hacer hilo.

bu:tuʃ
papa gualusa

butuʃmo
kaywanra di' bu:tuʃ
o butuʃot
po'so di' bu:tuʃ

gualusal
comida de gualusa
chicha de gualusa

ma:yuse
piña

mayuse:lo
mayuse:mo

jugo de piña
piñal

Toykałanan as ma:yuse bo as kaywan.
Tenemos que picar la piña para comer.

yoma:ris
tabaco

yomarislo:ra

hoja de tabaco

Yomarislo:ra bo as sekaru:wan.

La hoja de tabaco para fumar.

sapa'mo
tutuma

sapa'mo pajcho
do'la

tutuma partida
cucharrón de tutuma

As sapa'mo kemakema:ra nas amna:wan kis
aro:so.

La tutuma sirve para echar arroz.

chuchu:chi
urucú

chuchu:chindi

semilla de urucú

Chuchu:chi kemakema:ra nas ɬoyna:wan.
El urucú sirve para teñir.

maropa *papaya*

maropa serejcho
maropa rapalcho
maropandi

papaya amarilla
papaya rosada
semilla de papaya

pa:di
guayaba

padimmo
padiwa:wa

guayabal
tiempo de guayaba

cha'kachimba
chirimoya

cha'kachimba
yomimba

chirimoya pequeña
chirimoya grande

ju:kum
sinini

jukumba
jukumlo

fruta de sinini
jugo de sinini

kape
café

kapelo:ti'

tomar café

chukula:te
chocolate

manka
manga

manka:ba
manka:so

fruta de manga
chicha de manga

li:mo
limón

limo:mi

limonada

Ilustraciones

Todas las ilustraciones fueron bajadas de la página web plantillustrations.org. Las fuentes de las imágenes son las siguientes:

tapa: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Denisse, E., Flore d'Amérique, t. 48 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327981

p.1: yuca (*Manihot esculenta*)

Descourtilz, M.E., Flore médicale des Antilles, vol. 3: t. 176 (1827) [J.T. Descourtilz]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=90590

p.2: maíz (*Zea mays*)

Masclef, A., Atlas des plantes de France, vol. 3: t. 365 (1893)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=266879

p.3: arroz (*Oryza sativa*)

Miller (Mueller. Müller), J.S., Borckhausen, M.B., Illustratio systematis sexualis Linnæi [folio (German) edition], t. 19 (1770-1777) [J. Miller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=129306

p.4: plátano (*Musa x paradisiaca*)

Trew, C.J., Ehret, G.D., Plantae selectae, vol. 2: t. 18 (1751) [G.D. Ehret]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=58516

p.5: guineo (*Musa x paradisiaca*)

Redouté, P.J., Les Liliacées, vol. 8: t. 444 (1805-1816) [P.J. Redouté]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38098

p.6: caña de azúcar (*Saccharum officinarum*)

Tussac, F.R. de, Flore des Antilles, t. 23 (1808) [Poiteau]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=37082

p.7: ají (*Capsicum sp.*)

Fuchs, L., New Kreüterbuch, t. 418 (1543)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=184833

p.8: mate (*Lagenaria siceraria*)

Bonelli, Giorgio, Hortus Romanus juxta Systema Tournefortianum, vol. 1: t. 69 (1783-1816)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=139441

p.9: joco (*Cucurbita sp.*)

Revue horticole, sérié 4, (1852-1974) [L. Guillot]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=315377

p.10: frejol (*Phaseolus vulgaris*)

Houtte, L. van, Flore des serres et des jardin de l'Europe, vol. 17: t. 0 (1845)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=147436

p.11: maní (*Arachis hypogaea*)Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 42 (1890)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31504**p.12: camote (*Ipomoea batatas*)**

Addisonia, vol. 9: t. 306 (1924) [M.E. Eaton]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=163120**p.13: sandía (*Citrullus lanatus*)**Descourtilz, M.E., *Flore médicale des Antilles*, vol. 5: t. 305 (1827) [J.T. Descourtilz]http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=91330**p.14: algodón (*Gossypium barbadense*)**d'Orbigny, C.V.D., *Dictionnaire universel d'histoire naturelle*, plates vol. 3, t. 23 [Dicotylédones 11] (1841-1849) [Maubert]http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=194333**p.15: papa gualusa (*Xanthosoma sagittifolium*)**Denisse, E., *Flore d'Amérique*, t. 23 (1843-1846)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327956**p.16: piña (*Ananas comosus*)**Redouté, P.J., *Les Liliacées*, vol. 8: t. 456 (1805-1816) [P.J. Redouté]http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=38110**p.17: tabaco (*Nicotiana* sp.)**Froeschl, D., *Codice Casabona*, t. 183http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=367863**p.18: tutuma (*Crescentia cujete*)**Jacquin, N.J. von, *Selectarum stirpium Americanarum historia* (2nd -luxury-ed.) [Biblioteca Nacional de Colombia], p. 85, t. 167 (1839)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=212764**p.19: urucú (*Bixa orellana*)**Moninckx, J., *Moninckx atlas*, vol. 5: t. 7 (1682-1709)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=133751**p.20: papaya (*Carica papaya*)**Köhler, F.E., *Medizinal Pflanzen*, vol. 3: t. 34 (1890)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=31496**p.21: guayaba (*Psidium guajava*)**Blanco, M., *Flora de Filipinas*, ed. 3, t. 48 (1875)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=63333**p.22: chirimoya (*Annona cherimola*)**Sessé, M., Mociño, M., *Drawings from the Spanish Royal Expedition to New Spain (1787-1803)*, [Hunt institute, Torner collection no. 0916] (1787-1803)http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=339911

p.23: sinini (*Annona muricata*)

Britton, N.L., Horne, F.W., Popular flora of Puerto Rico, Flora Borinqueña [unpublished watercolors], t. [34] [F.W. Horne]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=342448

p.24: café (*Coffea arabica*)

Blanco, M., Flora de Filipinas., ed. 3, t. 53 (1875)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=62505

p.25: chocolate (*Theobroma cacao*)

Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 2: t. 1572 (1890)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=46445

p.26: manga (*Mangifera indica*)

Denisse, E., Flore d'Amérique, t. 61 (1843-1846)

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=327994

p.27: limón (*Citrus aurantifolia*)

Curtis's Botanical Magazine, t. 6731-6792, vol. 110 [ser. 3, vol. 40]: t. 6745 (1884) [M. Smith]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=4226

p.28: naranja (*Citrus sinensis*)

Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 1: t. 2 (1887) [W. Müller]

http://plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=13180
